

of formation of directions of state infrastructure policy]. Legal novels. No. 6. P. 91–100.

6. Suhodolia O.M. (2015). Priorityty formuvannia derzhavnoi polityky zakhystu krytychnoi enerhetychnoi infrastruktury Ukrainy [Priorities of the formation of the state policy for protection of critical energy infrastructure of Ukraine]. Strategic priorities. No. 2. P. 120–124.

7. Suhodolia O.M. (2016). Zakhyst krytychnoi infrastruktury v umovakh hibrydnoi viiny; problemy ta priorityty derzhavnoi polityky Ukrainy [Protection of critical infrastructure under hybrid warfare: problems and priorities of the state policy of Ukraine]. Strategic priorities. No. 3. P. 62–76.

8. Melnychuk O. (2021). Aktualni pytannia publichnoi polityky stiikosti krytychnoi infrastruktury: stan ta perspektyvy yii vprovadzhennia v Ukraini [Current issues of the public policy of sustainability of critical infrastructure: the state and prospects of its implementation in Ukraine]. Theoretical and applied issues of state formation. Issue 26. P. 90–112.

9. Ivanov Ye.I. (2021). Dyversyfikatsiia zovnishnoi to-rhivli ta ekonomichne zrostannia [Diversification of for-

eign trade and economic growth: monograph]. Kyiv: «Condor» Publishing House.

10. Ruban L.I. (2020). Pryntsypy planuvannia «blakytno-zelenoi» infrastruktury mista: adaptatsiia do zminy klimatu [Planning principles of the city's «blue-green» infrastructure: adaptation to climate change]. Transfer of innovative technologies. Vol. 3, No. 1. P. 47–50.

Дані про автора

Мельник Віталій Михайлович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail: vitalii.melnyk@gmail.com

Information about the author

Vitalii Melnyk,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling
e-mail: vitalii.melnyk@gmail.com

УДК 368

ШКУРКО В. І.

Пруденційне регулювання перестрахової діяльності

Актуальність теми. Перестраховання відіграє вирішальну роль у світовій страховій галузі, надаючи страховикам засоби для передачі ризиків іншим сторонам. Однак діяльність з перестраховання також може створювати ризики для страховиків і фінансової системи в цілому, якщо за нею не здійснюється належний нагляд. Пруденційне регулювання перестрахової діяльності – це сукупність норм і правил, призначених для забезпечення надійності та безпеки страхових компаній і захисту інтересів страхувальників. Запровадивши пруденційний нагляд за перестраховою діяльністю, регулятори можуть гарантувати безпечну та надійну роботу перестраховиків та страхової галузі, підтримку фінансової стабільності та захист інтересів страхувальників. Тому враховуючи ситуацію в Україні від початку 2022 року, яка обтяжується важким воєнним станом, дослідження пруденційного нагляду за перестраховою діяльністю є актуальним.

Метою дослідження є аналіз та обґрунтування необхідності запровадження пруденційного нагляду за перестраховою діяльністю.

Методи дослідження: теоретичне узагальнення, групування, аналогія, абстрагування, статистичне спостереження, аналіз, синтез. Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань державного регулювання сфери перестраховання в умовах воєнного стану.

Результати дослідження. В статті зазначено основні нормативно-правові акти, щодо регулювання перестраховання в Україні, розкрито особливості, принципи та завдання пруденційного нагляду за перестраховою діяльністю та визначено необхідність введення пруденційного регулювання за перестраховою діяльністю в Україні.

Сфера застосування результатів: в галузі економічних наук.

Висновки за статтею: пруденційний нагляд – це регуляторний підхід, який зосереджується на виявленні, моніторингу, управлінні та попередженні настання ризиків у перестраховій галузі. Ме-

тою цього підходу є забезпечення достатності капіталу перестраховиків і своєчасного та ефективного виконання своїх зобов'язання перед страхувальниками. Нагляд за дотриманням пруденційних вимог є важливим інструментом забезпечення стабільності та надійності галузі перестраховування, яка відіграє вирішальну роль у підтримці світової економіки.

Ключові слова: законодавча база, перестрахова діяльність, перестраховик, перестраховування, пруденційний нагляд, страховий ринок.

SHKURKO V. I.

Prudential regulation of reinsurance activity

Relevance of the research topic. Reinsurance plays a critical role in the global insurance industry by providing insurers with a means to transfer risks to other parties. However, reinsurance activities can also create risks for insurers and the broader financial system if not properly supervised. Prudential regulation of reinsurance activity is a set of rules and regulations designed to ensure the safety and soundness of insurance companies and protect the interests of policyholders. By adopting prudential supervision of reinsurance activity, regulators can ensure that insurance sector and reinsurers operate in a safe and sound manner, maintain financial stability, and protect the interests of policyholders. Thus considering the situation in Ukraine from the beginning of 2022, which is burdened by a difficult state of war, the study of prudential supervision of reinsurance activity is relevant.

The aim of the research is to analyze and justify the need of introduction the prudential supervision of reinsurance activities.

Research methods: theoretical generalization, grouping, analogy, abstraction, statistical observation, analysis, synthesis. Information base in the study consists of normative legal acts, domestic and foreign publications, research on the content state regulation of the field of reinsurance under martial law.

Research results: The article specifies the main legal acts related to the regulation of reinsurance in Ukraine, reveals the features, principles and tasks of prudential supervision of reinsurance activities and determines the need to introduce prudential regulation of reinsurance activities in Ukraine.

Field of application of results: in the field of economic sciences.

Conclusions of the article: prudential supervision is a regulatory approach that focuses on identifying, monitoring, managing and preventing risks in the reinsurance industry. The objective of this approach is to ensure that reinsurers have sufficient capital and are able to fulfill their obligations to policyholders in a timely and efficient manner. Prudential oversight is an important tool for ensuring the stability and soundness of the reinsurance industry, which plays a critical role in supporting the global economy.

Keywords: legislative framework, reinsurance activity, reinsurer, reinsurance, prudential supervision, insurance market.

Постановка проблеми. Пруденційне регулювання перестрахової діяльності має на меті знайти баланс між сприянням здоровому та конкурентоспроможному ринку перестраховування та забезпеченням належного захисту страхових компаній від ризиків, пов'язаних з перестраховуванням. Це вимагає тонкого розуміння ринку перестраховування, а також здатності ідентифікувати та оцінювати нові ризики та вразливі місця. В умовах дії воєнного стану гостро постає проблема в правильних та виважених діях регулятора, в особливості для попередження та запобігання настанню кризових явищ на ринку страхування та перестраховування. Саме тому існує необхідність детального вивчен-

ня особливостей механізму пруденційного регулювання перестрахової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження окремих аспектів державного регулювання перестрахової діяльності зробили такі вчені, як П. Вербицька, І. Войцеховська, О. Жабинець, О. Жадан, Ю. Журавльов, Л. Клоченко, О. Кнейслер, С. Кучерівська, П. Мюллер, Н. Пацурія, Н. Ткаченко, В. Фурман.

Метою статті є дослідження особливостей, принципів та завдань пруденційного нагляду перестрахової діяльності та визначення потреб і перспектив введення пруденційного регулювання за перестраховою діяльністю в Україні.

Виклад основного матеріалу. З початку отримання незалежності Україна прагне вийти на міжнародну арену та стати конкурентоспроможною серед провідних країн світу. Україна, як молада та незалежна держава, має на меті не просто існувати, а постійно розвиватися в кожній сфері економічного, політичного та соціального життя людини. Для ефективного економічного розвитку важливе значення мають економічне зростання, тобто те, як використовуються продуктивні сили суспільства та безпосередня еволюція економічної системи. Беззаперечно напрям розвитку економіки та країни в цілому задають органи державної влади. Зважаючи на інтеграційні процеси та прагнення входу до світової фінансової системи, Україні потрібно відповідати високим стандартам та вимогам, та привести у відповідність міжнародним принципам державне регулювання. Не є винятком і державне регулювання страхового та перестрахового ринків.

Перестраховання є критично важливим інструментом, який використовують страхові компанії для управління своїми ризиками. Однак використання перестраховання також може створити додаткові ризики, такі як ризик контрагента, ризик концентрації та системний ризик. Ці ризики потенційно можуть призвести до банкрутства перестрахової компанії, що може мати значні наслідки для страхувальників, інвесторів і фінансової системи в цілому. Пруденційне регулювання перестрахової діяльності є необхідним, особливо для забезпечення ефективного управління перестраховими та страховими компаніями ризиків, пов'язаних з їхньою перестраховою діяльністю. Це передбачає встановлення стандартів і вказівок щодо обсягу та якості перестрахового покриття, яке повинні мати страхові компанії, а також встановлення регуляторного нагляду та механізмів примусу для забезпечення дотримання цих стандартів.

Нормативно-правова база для нагляду за ринком перестраховання повинна встановлювати стандарти та керівні принципи для перестраховання діяльності, включаючи вимоги до капіталу, практику управління ризиками та розкриття інформації. Більшість країн ЄС в страховому і в тому числі перестраховому нагляді широко використовують пруденційне регулювання, яке передбачає настання несприятливих подій. Відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради и № 2009/138/EC (Solvency II) від 25

листопада 2009 щодо регулювання страхової та перестрахової діяльності зазначено, що пруденційний нагляд є «попереднім, раннім, запобіжним» наглядом за фінансовою звітністю для попередження виникнення можливих проблем [1].

Влучно розкрито поняття «пруденційного регулювання» українським вченим О. В. Ковратом: «... пруденційний регулювання – це сукупність функцій державного регулювання ринків фінансових послуг, у процесі виконання яких регулятором здійснюються: контроль відповідності рівня платоспроможності фінансових установ і факторів, що на неї впливають, вимогам законодавства; контроль стійкості ринку фінансових послуг; попереджувальні і запобіжні заходи для запобігання неплатоспроможності фінансових установ і застереження щодо дестабілізаційних процесів і явищ на ринку фінансових послуг, тобто пріоритетним у пруденційному нагляді є оцінка ризиків страхової діяльності, їх попередження через контроль за фінансовою стійкістю та платоспроможністю страховиків» [2, с. 61].

На наш погляд, пруденційне регулювання перестрахової діяльності – це сукупність норм і правил, призначених для забезпечення безпеки та надійності страхових та перестрахових компаній і захисту інтересів страхувальників. В Україні державне регулювання страхової (під ці рамки підлягає і перестраховання) діяльності здійснюється за допомогою ряду нормативно-правових актів, основними з яких є Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про страхування», «Про акціонерні товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів» та інші [3]. Проте в цих нормативно-правових актах не зазначено вимог та нормативів пруденційного регулювання перестрахової діяльності, лише в проекті нового ЗУ «Про страхування» [4], який набере чинності після закінчення дії воєнного стану, внесено правки щодо запровадження, відповідно до міжнародних принципів, підвищених пруденційних вимог з питання регулювання страхового та перестрахового ринку.

Таким чином, новий ЗУ «Про страхування» змінює застарілі методи регулювання перестрахової діяльності та вводить методологію пруденційного нагляду, що полягає в наступних особливостях:

Ліцензування та реєстрація: перестрахові компанії повинні отримати ліцензію від регулятора;

Вимоги до капіталу зважені на ризик та вимоги до платоспроможності: перестраховики повинні підтримувати мінімальний рівень капіталу на основі ризиків, які вони приймають, чим більший ризик бере на себе перестраховик, тим вищими будуть вимоги до капіталу;

Процес перевірки з боку нагляду: регулятор постійно відстежуватиме та оцінюватиме фінансовий стан перестраховиків, щоб переконатися, що вони дотримуються пруденційних стандартів. Процес наглядової перевірки включає перевірки на місці, оцінку ризиків та аналіз фінансових звітів;

Системи раннього попередження: використання системи раннього попередження, щоб визначити потенційні ризики для фінансового стану перестраховиків, перш ніж вони стануть критичними. Це дозволяє регулятору вживати оперативних заходів (коригувальних заходів та заходів раннього реагування) для запобігання фінансовим труднощам;

Використання інструментів раннього виникнення ризиків : план фінансування та план відновлення діяльності перестраховика;

Корпоративне управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками перестраховика: регулятор вимагає, щоб перестраховики мали надійні структури корпоративного управління, включаючи раду директорів, для забезпечення ефективного нагляду та управління компанією, наявність чіткої та ефективної системи внутрішнього контролю та управління ризиками перестраховика;

Розкриття інформації та прозорість: регулятор вимагає від перестраховиків надавати споживачу точну інформацію про продукти та поліси, які вони пропонують, вчасно та в повному обсязі розкривати фінансову інформацію перед регулятором та інформацію про власників істотної участі перестраховика;

Захист прав споживачів: регулятор встановлює правила для захисту інтересів страхувальників, наприклад, вимагають від перестраховиків мати процедури розгляду скарг і суперечок.

Загалом ці особливості пруденційного регулювання допомагають забезпечити стабільність і цілісність галузі перестраховання, а також захистити страхувальників та інших зацікавлених сторін від фінансової шкоди та допоможе сформувати потрібні передумови для входження вітчизняного ринку перестраховання в єдиний європейський

страховий простір. Проте варто пам'ятати, що аби введені зміни вимог в регулюванні ринку працювали ефективно, потрібно перш за все врахувати специфічні особливості вітчизняного ринку страхування та перестраховання.

Ефективна організація системи попередження настання ризиків лежить в основі пруденційного регулювання та має бути побудована спираючись на такі принципи :

- ієрархічність компонент регулювання;
- безперервність;
- попереджувальна спрямованість;
- аргументованість нормативів платоспроможності;
- уніфікація процедур регулювання;
- ефективність;
- незалежність органу, що здійснює пруденційне регулювання [5].

Дотримання вищеперерахованих принципів в поєднанні з урахуванням особливостей функціонування вітчизняного ринку перестраховання дозволить вирішити наступні завдання:

- захист інтересів споживачів фінансових послуг, запобігання банкрутству та забезпечити фінансову стійкість перестраховиків;
- виявлення підвищених ризиків у діяльності перестраховика, контроль його платоспроможності, ліквідності та прибутковості;
- зведення до мінімуму випадки неплатоспроможності та настання системних криз;
- прогнозування майбутніх фінансових результатів на основі звітів за поточний період.

Таким чином, реалізація ефективного пруденційного регулювання перестрахової діяльності відбудеться за умов дотримання кількісних і якісних вимог до капіталу, платоспроможності, активів та інших показників, розрахованих на основі фінансової та регуляторної звітності; застосування тестів раннього виявлення та попередження проблемних компаній та ризику настання неплатоспроможності. Показниками ефективної системи пруденційного нагляду є : підвищення капіталізації та фінансової стійкості вітчизняних перестраховиків, покращення структури та якості активів, досягнення збалансованості страхових портфелів перестраховиків.

Висновки

Пруденційний нагляд за перестраховою діяльністю необхідний для забезпечення дотри-

мання перестраховими компаніями пруденційних стандартів і підтримки їхньої фінансової стабільності, надійності та платоспроможності. Головною метою пруденційного нагляду є забезпечення надійності та сталого розвитку перестрахової галузі та захист інтересів страховальників. З огляду на євроінтеграційні процеси, введення пруденційного регулювання в систему нагляду за перестраховою діяльністю є необхідним для подальшого вступу до світового ринку страхування та перестраховування.

Список використаних джерел

1. Barth M. Risk-Based Insurance Solvency Regulation in the U.S. [Electronic resource] / Presented at World Bank Contractual Savings Conference Supervisory and Regulatory Issues in Private Pensions and Life Insurance. – Access mode : http://info.worldbank.org/etools/docs/library/157491/contractual2003/pdf/day1/ses3_barth.pdf.
2. Корват О. В. Концептуальні засади пруденційного нагляду за страховою діяльністю / О. В. Корват // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 253. Т. 3. – С. 793–806.
3. Нечипоренко А.В. Державне регулювання страхової діяльності в Україні: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2021. № 7.
4. Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до закону «Про страхування» від 26.03.2021 року, №5315. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71544&pf35401=545283>
5. Коваленко Д.П. «Теоретичний вимір пруденційного регулювання страхового ринку» // Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №4. Том2. С.185–189.
6. Seliverstova L.S. Trends in the development of the ukrainian insurance market. Товари і ринки. 2018. №1. С. 135–144.
7. Селіверстрова Л. С., Ткаченко Н. В. Trends in the development of the Ukrainian insurance market. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 10–14.

References

1. Barth M. Risk-Based Insurance Solvency Regulation in the U.S. [Electronic resource] / Presented at World Bank Contractual Savings Conference Supervisory and Regulatory Issues in Private Pensions and Life Insurance. – Access mode : http://info.worldbank.org/etools/docs/library/157491/contractual2003/pdf/day1/ses3_barth.pdf.
2. Korvat O. V. Kontseptualni zasady prudentsiinoho nahliadu za strakhovoiu diialnistiu / O. V. Korvat // Ekonomika: problemy teorii ta praktyky : zb. nauk. pr. – Dnipropetrovsk : DNU, 2009. – Vyp. 253. T. 3. – S. 793–806.
3. Nechyporenko, A.V. (2021), «State regulation of insurance activity in Ukraine: theoretical aspect», Efektyvna ekonomika, [Online], vol.7, available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9079> (Accessed 28 April 2023).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine(2021), The Law of Ukraine «On insurance», available at : <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=71544&pf35401=545283> (Accessed 28 April 2023).
5. Kovalenko D.P. «Teoretychnyi vymir prudentsiinoho rehuliuвання strakhovoho rynku» // Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2019. №4. Tom2. S.185–189.
6. Seliverstova L.S. Trends in the development of the ukrainian insurance market. Tovary i rynky. 2018. №1. S. 135–144.
7. Seliverstrova L. S., Tkachenko N. V. Trends in the development of the Ukrainian insurance market. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2020. № 3. S. 10–14.

Дані про автора

Шкурко Вікторія Ігорівна,

аспірант кафедри фінансів, Державний торговельно-економічний університет
e-mail: V.Shkurko@knu.edu.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2684-2025>

Data about author

Victoria Shkurko,

postgraduate student of the Department of Finance
State University of Trade and Economics
e-mail: V.Shkurko@knu.edu.ua